

Хомидова Лазиза Равшановна

Усманов Ислом Алишерович

магистры

Научный руководитель: Таштемирова Замира Сотволдыевна

к.п.н., доцент

«Ферганский государственный университет», город Фергана

Аннотация. На данный момент большое внимание лингвистов сосредоточено стилистическому аспекту языковых явлений. В свете последних исследований упор делается на изучение организованных функционально-речевых систем (стилей речи).

Ключевые слова: параллелизм, синтаксический параллелизм, анафора, антитезис, параллелизм частичный и полный.

Параллелизм — повторение грамматических элементов, являющихся ключом к хорошему письму и эффективному публичному выступлению. «Параллелизм влияет как на грамматику предложений, так и на более широкое представление идей» [1, р. 22].

Определение параллелизма основано на слове «параллельный», что означает «*работать бок о бок*». «Существует два вида параллелизма в письме — параллелизм как грамматический принцип и параллелизм как литературный прием» [2, р. 74].

Синтаксический параллелизм научной статьи Н.М. Разинкина подразделяется на частичный и полный. Для полного параллелизма характерна идентичная синтаксическая структура предложения, которая может сочетаться с лексическим повтором и полисидентом. И.Р. Гальперин,

однако, отмечает, что «частые» параллельные конструкции зависят только от одного типа повтора – повтора синтаксической структуры предложения.

Предложения легче и приятнее читать, если в их грамматической структуре есть согласие, особенно когда речь идет о списках. Этот принцип известен как параллелизм, параллельная структура или параллельная конструкция. Например:

1. Неправильный параллелизм: «*Финал был нелогичен, тороплив и разочаровал*». (Два прилагательных и глагол.)

2. Удачный параллелизм: «*Финал был нелогичным, поспешным и разочаровывающим*». (Три прилагательных.)

Писатели иногда используют параллелизм как фигуру речи, выходящую за рамки грамматической структуры предложения. Они могут повторять слово или несколько слов в начале последовательных предложений — тип параллелизма, известный как «анафора».

Можно также расположить противоположные мысли в одном предложении на параллельных позициях, привлекая внимание к их контрастному характеру. Например, фраза Нила Армстронга, когда он впервые ступил на поверхность Луны: «*Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества*».

Писатели используют параллелизм наряду с другими литературными приемами, такими как ассонанс и аллитерация, для создания потока и ритма.

1. Параллелизм особенно популярен среди ораторов, потому что он обычно упрощает структуру предложений, поэтому говорящий может дольше удерживать внимание аудитории и представить свое сообщение в удобоваримых терминах.

2. Параллелизм также полезен, когда автор хочет подчеркнуть взаимосвязь между двумя или более идеями. «Он может установить сравнение или контраст между двумя вещами» [3, p. 77].

Не случайно некоторые из самых известных речей в истории содержат примеры параллелизма. Речь Мартина Лютера Кинга «*У меня есть мечта*» основана на типе параллелизма, называемом анафорой, когда одно и то же слово или слова начинают ряд последовательных предложений или фраз. Вот отрывок:

У меня есть мечта, что однажды эта нация поднимется и воплотит в жизнь истинный смысл своего вероучения: «Мы считаем эти истины самоочевидными; что все люди созданы равными». У меня есть мечта, что однажды на красных холмах Грузии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут вместе сесть за братский стол. У меня есть мечта, что мои четверо маленьких детей однажды будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету кожи, а по содержанию их характера.

Тот же тип параллелизма характерен для волнующего выступления Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны «**Мы будем сражаться на пляжах**»:

Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров во что бы то ни стало. «Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на посадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в горах; мы никогда не сдадимся» [11, p. 707].

Инаугурационная президентская речь Джона Ф. Кеннеди также представляет собой хороший пример параллелизма. Кеннеди не повторяет слова: чисто симметрия в грамматической структуре и идеях делает этот параллелизм удачным.

«Пусть каждая нация знает, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, преодолеем любые трудности, поддержим любого друга, выступим против любого врага, чтобы обеспечить выживание и успех свободы» [10, p. 49].

Этот отрывок также содержит пример особого вида параллелизма, называемого антитезисом, когда два параллельных элемента выражают противоположные идеи. «*Желает ли оно нам добра или зла*» и «*поддержи любого друга, выступи против любого врага*» «здесь являются противоположными элементами» [4, р. 34].

«Литература и поэзия полны примеров параллелизма» [9, р. 115]. Хорошей отправной точкой является «Юлий Цезарь» Уильяма Шекспира, где Марк Антоний произносит знаменитую речь на похоронах Цезаря:

Друзья, римляне, соотечественники, прислушайтесь ко мне;

Я пришел похоронить Цезаря, а не восхвалять его.

Зло, которое делают люди, живет после них;

Добрых часто хоронят вместе с их костями.

Шекспир использует несколько типов параллелизма — во-первых, параллельную конструкцию в списке существительных, с которыми Марк Антоний обращается к толпе. Затем он дважды использует антитезу: «*похоронить*» и «*восхвалить*», «после чего следует комментарий как к «злomu», так и к «доброму» наследию» [6, р. 7].

Другой известный пример параллелизма взят из начала «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса:

Это были лучшие времена, это были худшие времена, это был век мудрости, это был век глупости, это была эпоха веры, это была эпоха недоверия, это была пора света, «это была пора было время тьмы, это была весна надежды, это была зима отчаяния» [8, р. 115].

Диккенс сочетает анафору с антитезой, начиная последовательные предложения со слова «это было» и продолжая использовать «контрастные описания» [5, р. 318].

Таким образом, рассмотренные особенности синтаксического параллелизма в современном русском языке позволяет сделать следующий

вывод. «Параллелизм в языке может быть как полным, так и частичным, также он может организовываться как малые, так и крупные формы» [7, р. 394].

Список литературы

1. Абдуллаева Б. Х., Алимов Т. Э. О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 2-2 (122). – С. 21-23.
2. Алимов Т. Э., Усманов И. А. Основы переводческой компетенции //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 1-2 (121). – С. 72-75.
3. Алимов Т. Э., Хомидова Л. Р. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 1-2 (121). – С. 75-78.
4. Алимов Т. Э., Юлбарсов Ф. Б. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 3-2 (106). – С. 33-35.
5. Алимов Т. Э., Гимадетдинова В. Г. Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий //Молодой ученый. – 2020. – №. 44. – С. 317-319.
6. Алимов Т. Э. ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ //Научные исследования и инновации-2020. – 2020. – С. 6-9.
7. Алимов Т. Э. и др. Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях //Молодой ученый. – 2020. – №. 52. – С. 393-395.
8. Khatamovna A. B., Ermekovich A. T. FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 27. – С. 114-118.
9. Alimov T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media //International Journal on Integrated Education. – Т. 4. – №. 2. – С. 114-116.

10. Нишанов Я. И., Утанова Т. Г. Интернет-сленг и интернет-общение // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 10-2 (113). – С. 48-50.
11. Нишанов Я. И. Маргинальное пространство как знак пути" поколения сороколетних" в романе В. Маканина" Андеграунд, или Герой нашего времени" // Молодой ученый. – 2017. – №. 13. – С. 705-709.